

Reka Bentuk, Pemodelan dan Penyelakuan Litar Penyongsang Tersambung Talian Fasa Tunggal

MOHD MUZANI MOHAMAD SAPERI, YUSHAIZAD YUSOF, AHMAD ASRUL IBRAHIM

Centre for Integrated Systems Engineering and Advanced Technologies (INTEGRA),

Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia

Bangi, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

ABSTRACT

This paper focuses on developing a model of single-phase grid connected voltage source inverters which can be used to improve power factor and compensate the reactive power for a single-phase network system especially for inductive loads. A principle of the inverter control circuit using sinusoidal pulse width modulation (SPWM) control systems is first reviewed and then, selection of a full-bridge inverter circuit is discussed. A linear model of the inverter circuit is constructed using MATLAB Simulink environment and then, simulation and analysis are conducted within the MATLAB environment. The inverter circuit is modeled using insulated gate bipolar transistor (IGBT-diode) together with LC filter and double feedback loop control. The control scheme is based on PI controller that is set using the root locus method to obtain the best system response and improve stability. The results shows a low total harmonic distortion (THD) current, small steady-state error and a fast dynamic response during load changes. The system can reach power factor of 0.95 after compensation.

Keywords: single-phase; inverter; PI-controller; simulation; modelling

ABSTRAK

Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada membangunkan model fasa tunggal penyongsang punca voltan tersambung talian untuk digunakan dalam memperbaiki faktor kuasa dan memampas kuasa reaktif dalam sistem talian fasa tunggal terutamanya yang memunyai beban induktif. Prinsip asas litar penyongsang pemodulat lebar denyut gelombang sinus (SPWM) difahami dan kemudiannya pemilihan litar penyongsang ditimbang dibincang. Satu model linear litar penyongsang tersebut dibangunkan menggunakan perisian MATLAB Simulink dan kemudiannya, kerja simulasi dan analisa dilakukan dalam perisian MATLAB. Litar penyongsang itu direka bentuk menggunakan suis transistor dwikutub get tertebat-diod (IGBT-diod) dua hala yang merangkumi penapis LC dan gelung suap balik pengawal berganda. Teknik pengawalan itu adalah berasaskan pengawal PI yang ditetapkan menggunakan kaedah londaar punca bagi mendapatkan sambutan sistem terbaik di samping memperbaiki ketidakstabilan. Keputusan simulasi menunjukkan jumlah herotan harmonik (THD) arus yang rendah, ralat keadaan mantap yang sangat kecil dan sambutan dinamik pantas semasa perubahan beban. Sistem ini mencapai faktor kuasa 0.95 selepas pemampasan.

Kata Kunci: satu-fasa; penyongsang; pemampas-PI; simulasi; penyelakuan

PENGENALAN

Litar penyongsang tersambung talian digunakan pada sebahagian besar dalam aplikasi tenaga yang boleh diperbaharui terutamanya dalam sistem fotovoltan yang saban tahun menunjukkan potensi besar dalam menjadi sumber utama penjanaan kuasa. Fungsi utama litar penyongsang adalah untuk menukar arus terus (AT) ke arus ulang-alik (AU) (Daniel W.Hart 2011). Spesifikasi utama litar penyongsang tersambung talian adalah arus yang dikeluarkan oleh penyongsang

dihantar ke grid utiliti pada faktor kuasa satu. Pemodulatan lebar denyut atau *Pulse Width Modulation* (PWM) merupakan teknik yang lazim digunakan untuk mengawal voltan keluaran litar penyongsang, litar sedemikian dipanggil sebagai litar penyongsang PWM. Dalam kajian ini, litar penyongsang tersambung talian VSI dimodelkan dan dijalankan simulasi. Ia adalah berdasarkan kepada reka bentuk penyongsang PWM dan pengawal kamiran dan berkadaran (PI).

Oleh kerana jumlah litar penyongsang tersambung talian yang semakin banyak digunakan, ini telah menyebabkan kepada masalah ketidakstabilan grid dan isu kualiti kuasa. Oleh itu, peraturan-peraturan yang lebih ketat telah ditetapkan untuk menyelesaikan isu-isu ini contohnya THD arus yang disuntik ke dalam grid hendaklah tidak melebihi 5% (Adekol et. al 2016). Bagi memenuhi keperluan ini, terdapat keperluan untuk memperbaiki sistem kawalan untuk sistem penjanaan bagi sambungan grid. Objektif utama kajian ini adalah untuk mereka bentuk dan melaksanakan sistem kawalan penyongsang grid berprestasi tinggi menggunakan alat penalaan kawalan (*Control System toolbox*) dalam perisian MATLAB, di mana pengawal PI boleh ditentukan secara automatik.

KAEDAH KAJIAN

Carta alir yang ditunjukkan dalam Rajah 1 menunjukkan butiran dalam metodologi yang digunakan dalam projek. Ia melibatkan beberapa fasa termasuklah fasa pembangunan sistem penyongsang menggunakan MATLAB Simulink. Bahagian ini memfokuskan kepada reka bentuk dan pembangunan sistem kawalan penyongsang iaitu kawalan arus, kawalan voltan AT dan penyegerakan grid. Bagi menjana arus dan voltan berubah-ubah dalam amplitud dan frekuensi, strategi modulasi mestilah digunakan. Strategi modulasi yang digunakan dalam sistem ini ialah SPWM. Selain itu, hanya bentuk gelombang asas digunapakai bagi mengurangkan kesan komponen harmonik. Oleh itu, reka bentuk penapis laluan rendah juga merupakan salah satu komponen penting dalam kajian ini.

SPESIFIKASI PENYONGSANG

Parameter	Nilai
Jadual 1. Parameter Penyongsang PWM	
Voltan grid kadaran	240 V(RMS)
Frekuensi pensuisan	20 kHz
Input voltan AT	400 V
Frekuensi asas output	50 Hz

KONFIGURASI LITAR PENSUISAN

Konfigurasi tetimbang penuh yang menggunakan skema SPWM dwikutub dipilih sebagai litar pensuisan penyongsang seperti dalam Rajah 2. Dengan menggunakan konfigurasi tetimbang penuh, input voltan maksimum yang ditetapkan pada input voltan AT boleh

ditetapkan untuk mencapai nilai puncak grid voltan AU. Oleh itu, IGBT-diod digunakan sebagai peranti pensuisan kerana ia mampu menerima voltan tinggi.

Rajah 1. Carta aliran projek

Amplitud voltan keluaran yang diperolehi adalah dua kali ganda. Ia mempunyai dua lengan iaitu lengan *a* dan lengan *b* yang disambung secara siri antara dua terminal bekalan. Untuk setiap lengan penyongsang, keadaan suis S1 dan S3 adalah sentiasa berlawanan antara suis S1 dan S2. Suis kuasa semikonduktor yang biasa digunakan dalam skema penyongsang jenis ini ialah IGBT-diod, disebabkan ia mampu menerima kuasa yang berskala tinggi dan sesuai untuk digunakan bersama sistem fotovoltaik. Menggunakan skema pensuisan PWM dwikutub, Jadual 2.1 menunjukkan dua keadaan pensuisan penyongsang tetimbang penuh (Sultani et al. 2013).

Rajah 2. Penyongsang Tetimbang Penuh

Jadual 2. Keadaan suis satu fasa penyongsang tetimbang penuh

Keadaan Suis	Suis BUKA	Suis TUTUP	Denyut Output Voltan
1	S1, S2	S3, S4	+Vdc
2	S3, S4	S1, S2	-Vdc

REKA BENTUK PENAPIS OUTPUT

Penapis laluan rendah LC diperlukan pada terminal output tetimbang penuh VSI untuk mengurangkan kesan harmonik dihasilkan oleh modulasi bentuk gelombang denyut. Dalam mereka bentuk penapis LC, frekuensi potong dipilih supaya kebanyakan harmonik tertib rendah dihapuskan. Untuk beroperasi sebagai punca voltan ideal, ini bermakna tiada gangguan voltan tambahan walaupun di bawah perubahan beban atau beban tak linear, galangan keluaran penyongsang mesti kekal sifar. Oleh itu, nilai kapasitans perlu dimaksimumkan dan nilai induktans harus diminimakan pada frekuensi potong yang dipilih daripada reka bentuk penapis rendah (Kim et. al 2000).

Rajah 3. Penapis LC dalam sistem penyongsang

Penapis LC merupakan penapis tertib kedua memberikan pengecilan sebanyak -40dB/dekad. Penapis ini menggunakan kapasitor pirau untuk terus mengecilkan frekuensi pensuisan komponen. Kapasitor pirau dipilih untuk menghasilkan regangan rendah pada frekuensi pensuisan, dalam masa yang sama memberikan galangan tinggi dalam julat kawalan frekuensi. Dalam kes di mana sistem ini menggunakan pengubah terasing pada bahagian frekuensi rendah, penapis LC boleh memenuhi keperluan had harmonik yang ditetapkan (Mansoor & Abdullah 2012). Oleh sebab penapis LC menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada penapis L dan kurang kompleks daripada penapis LCL, penapis LC mewakili penapis yang sesuai untuk sistem yang digunakan dalam kajian ini. Hubungan antara komponen-komponen penapis dan frekuensi potong diberikan dalam persamaan (1).

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \tag{1}$$

Persamaan rangkap pindah untuk penapis LC ditentukan melalui persamaan (2) di mana output voltan minimum dibahagikan dengan output arus maksimum.

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{s^2 + \frac{r}{L_f} + \frac{1}{L_f \cdot C_f}} \tag{2}$$

Kebiasaannya f_c yang dikehendaki adalah sekitar 1 kHz sehingga 2 kHz, tetapi untuk menghasilkan voltan output yang lebih cantik, $f_c=500$ Hz dipilih. Hasil daripada pengiraan yang menggunakan persamaan (1), $L_f=5$ mH dan $C_f=20.264\mu$ F. Rajah 4 menunjukkan plot Bode penapis LC.

REKA BENTUK KAWALAN GELUNG SUAP BALIK BERGANDA

Strategi kawalan yang digunakan penyongsang dalam sistem ini ialah kawalan gelung suap balik berganda. Gelung luaran iaitu gelung suap balik voltan dan gelung dalaman iaitu gelung suap balik arus (Fraser & Manning 1994). Perwakilan matematik untuk kedua-dua gelung diterbitkan. Rajah 5 menunjukkan model linear sistem penyongsang fasa tunggal penyongsang punca voltan. Struktur kawalan gelung suap balik berganda yang dipasang pada sistem ditunjukkan dalam Rajah 6.

Rajah 4. Plot Bode Penapis LC

Rajah 5. Model linear penyongsang PWM beserta penapid LC dan beban

Menggunakan teknik KCL dan KVL dan diaplikasikan kepada litar Rajah 3 supaya membolehkan model penyongsang dibina dalam domain masa dan seterusnya dipermudahkan dalam sebutan domain Laplace(Norman S. Nise 2015). Model linear sistem penyongsang ini dibina menggunakan MATLAB Simulink.

Sistem kawalan litar penyongsang ini mengandungi dua gegelung iaitu gelung arus dalaman dan gelung voltan

luaran seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.7. Gelung arus dalaman ialah gelung yang pantas bertindak untuk mengurangkan isyarat harmonik berfrekuensi tinggi dalam isyarat voltan output, V_o dan meningkatkan kelajuan sambutan sistem. Gelung kedua iaitu gelung voltan luaran memberikan pengawalan kepada voltan output.

Rajah 6. Model linear penyongsang PWM bersama gegelung arus dan voltan

PEMILIHAN PEMALAR PENGAWAL PI

Parameter pengawal/pemampas PI dalam gelung arus dalaman dan gelung voltan luaran dipilih menggunakan kaedah londar punca. Setelah model linear dibina dalam MATLAB Simulink seperti dalam Rajah 7, model ini seterusnya akan ditukarkan kepada model lurus menggunakan program PID Tuner.

Rajah 7. Model linear penyongsang PWM di dalam Matlab Simulink

PID Tuner seterusnya akan menukarkan model lurus tadi kepada model ruang keadaan untuk memudahkan kaedah londar punca dilakukan dalam SISO Design GUI. Menggunakan program ini, analisis kawalan gelung tertutup untuk gelung arus dan voltan menggunakan plot Bode dan plot sambutan langkah menjadi lebih cekap dan teratur.

Rajah 8. Matlab(GUI): PID Tuner

Rajah 9. Matlab(GUI): SISO Design

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Menggunakan Matlab(GUI) PID Tuner seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 8, model ruang keadaan untuk kedua-dua gelung akan diperoleh dan seterusnya analisis di dalam Matlab(GUI) Siso Design.

KEPUTUSAN KAEDAH LONDAR PUNCA

Nilai K_p dan K_I untuk gelung arus luaran dikira terlebih dahulu menggunakan Siso Design dan setelah itu barulah nilai K_p dan K_I untuk gelung voltan luaran dikira untuk melengkapkan suap balik sistem.

Mengenakan nilai masa enapan dan peratusan punca terlajak ke dalam sistem seperti dalam Rajah 7(a), barulah pemampas PI dimasukkan ke dalam sistem. Perubahan kedudukan kutub dan zero londar punca dan plot Bode akan mengikut ketetapan yang diinginkan dan plot sambutan langkah akan menjadi lebih stabil seperti dalam Rajah 7(b)(Norman S. Nise 2015). Nilai K_p dan K_I yang ditala untuk gelung arus dalaman ialah $K_p = 9560$ dan $K_I = 0.4206$.

Rajah 7. (a) Londa punca dan plot Bode gelung arus dipampas
(b) Sambutan langkah gelung arus dipampas

Setelah nilai pemampas PI dijumpai untuk gelung arus dalaman, sekarang nilai pemampas PI untuk gelung voltan luaran pula dikira.

Rajah 8. (a) Londa punca dan plot Bode gelung voltan dipampas
(b) Sambutan langkah gelung voltan dipampas

Nilai K_p dan K_I yang dijumpai untuk gelung voltan luaran ialah $K_p = 1297$ dan $K_I = 0.2204$. Jika dilihat dari sudut lebih mendalam iaitu kesan pemampas PI dari segi kutub dan zero, kedudukan kutub dan zero yang ditambah ke dalam sistem mempengaruhi secara langsung stabiliti gelung. Kedudukan zero yang semakin jauh daripada koordinat asalan akan menyebabkan sistem semakin kurang stabil.

Keputusan simulasi membandingkan kecekapan dan kecepatan arus yang disuntik ke dalam grid untuk mencapai penyegerakan dengan voltan grid. Salah satu lagi aspek penting yang juga dilihat dalam simulasi ini ialah THD arus yang disuntik. Seterusnya perbandingan sistem selepas dan sebelum menggunakan kawalan PI juga akan ditunjukkan. Rajah 9 ialah litar simulasi yang dibina dalam Matlab Simulink.

KEPUTUSAN AWAL

Keputusan awal ini menggunakan kawalan gelung tertutup berganda yang direka sebelum menggunakan pemampas PI.

Rajah 9. Voltan talian dan arus disuntik

Rajah 10. Voltan talian dan arus disuntik

Rajah 9 dan Rajah 10 menunjukkan arus disuntik, voltan talian dan arus talian untuk beban induktif, $R= 50$, $L= 50$ mH dan 0.95 PF mengekor dibawah gelung tertutup kawalan tanpa pemampas PI. Berdasarkan Rajah 9, dapat dilihat keputusan awal sistem kawalan tanpa pemampas di mana arus disuntik tidak stabil dengan nilai THD arus yang tinggi iaitu sebanyak 11.64% seperti dalam Rajah 11. Ini menyebabkan ketidakstabilan dan kecekapan grid elektrik akan berkurang.

Selain itu, tempoh penyegerakan antara arus disuntik dan voltan grid mengambil masa yang lama, dan jumlah frekuensi harmonik tinggi menyebabkan ia tidak sesuai untuk disuntik ke dalam talian.

Rajah 11. Analisis FFT dan jumlah THD dalam arus disuntik

KEPUTUSAN UTAMA

Keputusan utama ini akan menggunakan pemampas PI yang telah dipilih berdasarkan kaedah londar punca. Beban induktif akan kekal digunakan dalam simulasi ini. Kesan pemampas PI ke atas arus talian dapat dilihat dalam Rajah 13 di mana pada awal keputusan beban induktif menyebabkan 0.95 PF mengekor terhadap arus talian, namun setelah pemampas PI dipasang pada sistem kawalan, arus talian kini mampu mencapai faktor kuasa 0.99, hampir mencapai faktor kuasa yang sempurna. Melalui simulasi ini dapat dilihat kesan beban induktif terhadap grid dan bagaimana sistem kawalan gelung suap balik berganda mampu memperbaiki kesan mengekor dalam arus talian.

Rajah 12. Voltan talian dan arus disuntik dipampas

Rajah 13. Voltan talian dan arus talian dipampas dengan factor kuasa satu

Rajah 14. Analisis FFT dan jumlah THD dalam arus disuntik dipampas

Merujuk kepada Rajah 12, pemampas PI dalam gelung tertutup kawalan berganda ternyata memberikan kesan kestabilan yang cukup besar ke dalam sistem di mana tempoh penyegerakan arus disuntik dan voltan grid hanyalah dalam masa 0.1 saat, dan kalau dibandingkan dengan Rajah 9, iaitu sebelum penggunaan pemampas PI, perbezaan jumlah herotan harmonik yang ketara ditunjukkan walaupun tempoh penyegerakan hampir sama.

Ini menunjukkan kepentingan pemampas PI dalam memberi kestabilan dan mengurangkan ralat keadaan mantap dalam sistem kawalan. Selain itu, arus disuntik ke dalam grid juga hampir mencapai faktor kuasa satu iaitu pada 0.99 PF. Keputusan analisis FFT yang ditunjukkan

dalam Rajah 4.10 amat memberangsangkan di mana peningkatan daripada 11.24% kepada 0.73% THD.

RUMUSAN

Dalam makalah ini, reka bentuk kawalan untuk litar penyongsang tersambung talian satu fasa telah dibentangkan. Strategi kawalan yang dibina untuk penyongsang tetimbang penuh telah direka bentuk dan dianalisis dengan terperinci. Modul penyongsang PWM dan penapis LC telah dibangunkan untuk membantu dalam reka bentuk kawalan. Model penyongsang bersama kawalan gelung berganda menggunakan pemampas PI telah dibina dan disimulasi di bawah beban induktif. Hasil simulasi menunjukkan pemampas PI memberikan output yang baik seperti ralat keadaan mantap yang kecil dan THD rendah.

REFERENCES

- Adekol, O. I., Almaktoof, A. M. & Raji, A. K. 2016. Controller Design for Renewable Energy Power Electronics Converter Using Simulink Control Design Tool. *2016 International Conference on the Industrial and Commercial Use of Energy (ICUE)*.
- Daniel W.Hart. 2011. *Power Electronics*.
- Fraser, M. & Manning, C. 1994. Performance of average current mode controlled PWM UPS inverter with high crest factor load (399), 26–28.
- Kim, J., Choi, J. & Hong, H. 2000. Output LC filter design of voltage source inverter considering the performance of controller. *PowerCon 2000. 2000 International Conference on Power System Technology. Proceedings (Cat. No.00EX409)*, 3, 1659–1664. doi:10.1109/ICPST.2000.898225
- Mansoor, A. K. Z. & Abdullah, A. G. 2012. Analysis and Simulation of Single Phase Inverter Controlled By Neural Network 1–14.
- Norman S. Nise. 2015. *Control Systems Engineering*.
- Sultani, J. F., Gow, J. A. & Tez, E. 2013. Modelling, Design and Implementation of D-Q Control in Single-Phase Grid-Connected Inverters for Photovoltaic Systems Used in Domestic Dwellings 1–272.